

O'ZBEKISTON MENING VATANIM, BAXT-U IQBOLIM MAKONI

Qodirova Mukarramxon Ikromjonovna

Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani 9 - sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining
o'zbek tili va adabiyoti fani o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7788910>

Annotatsiya. Mazkur dars ishlanmada bir soatlik olib boriladigan mashg'ulot va uni zamonaviy usullar bilan o'tkazish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: mustaqillik bayrami, Vatanga hurmat, o'zlikni anglash, erk va vatanparvarlik.

УЗБЕКИСТАН – МОЯ РОДИНА, МЕСТО СЧАСТЬЯ И УДАЧИ

Abstract. Этот урок посвящен часовому упражнению и тому, как его проводить с использованием современных методов.

Ключевые слова: праздник независимости, уважение к Родине, самосознание, свобода и патриотизм.

UZBEKISTAN IS MY HOMETLAND, THE PLACE OF HAPPINESS AND LUCK

Abstract. This lesson is about an hour-long exercise and how to conduct it using modern methods.

Key words: independence holiday, respect for the Motherland, self-awareness, freedom and patriotism.

Mavzu: "O'zbekiston mening Vatanim, baxt-u iqbolim makoni"

"Mustaqillik darslari"ni o'tish bo'yicha 1 soatlik dars ishlanma.

Darsning maqsadi:

Ta'limiy maqsad: o'quvchilarga mustaqillik bayrami va uning mazmun mohiyatiga oid bilimlar berish.

Tarbiyaviy maqsad: Yosh avlod qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini o'stirish. Mustaqillik, erkinlik, O'zbekiston muqaddas makon, Vatanga hurmat, qadriyatlarni ulug'lash, o'zlikni anglash tuyg'ularini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi ta'lim: O'quvchilarni mustaqillik, erk va vatanparvarlik haqidagi dunyoqarashlarini o'stirish.

Darsning turi: Aralash.

Darsning usuli: Aqliy hujum, savol javob, guruhlarda ishlash.

Darsning jihozi:

Didaktik jihoz: Vatanimiz tarixiga oid rangli suratlar, alloma va buyuk shaxslar portretlari, "Vatan tuyg'usi" darsligi, Islom Karimovning "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" kitobi, tarqatma materiallar, slaydlar.

Texnik jihoz: Diaproektor, ekran. "Vatan tuyg'usi", "Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari" fanlaridan tayyorlangan proeksion materiallardan mavzuga oid bo'lganlaridan foydalanish.

Darsning texnik chizma:

Tashkiliy qism 5 daqiqa

O'quvchilarni faollashtirish uchun savollar 10 daqiqa

O'quvchilarning fikrlarini umumlashtirish 15 daqiqa

O'quvchilarni rag'batlantirish 5 daqiqa

Uyga vazifa 5 daqiqa
Qo`shimcha vaqt 5 daqiqa
Darsning borishi:

1. Tashkiliy qism:

2. O`quvchilarni faollashtirish uchun savollar.

1-savol. Ushbu rasmlardan foydalanib, mustaqillik so`ziga izoh berishga harakat qiling (1-rasm, O`zbekistonda ishlab chiqilgan mahsulotlar, maktab va kollej o`quvchilari, ekin maydonlari, tarixiy obidalar, bayram tantanalarining rasmi)

O`quvchilarning javoblarini o`qituvchi umumlashtiradi va ushbu savolga quyidagicha xulosa qiladi.

Mustaqillik - bizga nafaqat iqtisodiy imkoniyatlar, balki ma'naviy tiklanish imkoniyatini ham berdi. Biz mustaqil davlat sifatida o`zimizning ichki va tashqi siyosatimizni belgilab oldik. Mustaqillik tufayli unutilayotgan qadriyatlarimiz tiklandi, sayqal topdi.

Mustaqillik bu eng avvalo huquqdir. Ya'ni ushbu so`zning zamirida katta va ulug` huquqqa ega bo`lish degan tushuncha mujassam.

2-savol. "Shu aziz Vatan - barchamizniki" deganda nimani tushunasiz?

O`quvchilarning javoblarini o`qituvchi umumlashtiradi va ushbu savolga quyidagicha xulosa qiladi.

Biz mehr va muhabbatni, sadoqat va fidoiyligni munis onalarimizdan, bebaho Vatanimizdan olamiz.

Shu aziz Vatan - barchamizniki. Uning baxtu saodati, yorug` istiqboli, farovon kelajagi uchun yashash, kurashish, kerak bo`lsa, jonini fido qilish shu muqaddas zaminda yashayotgan har bir inson uchun baxtdir.

3-savol. Nima uchun "Tinchlik uchun kurashmoq kerak" deyiladi? Hech o`ylab ko`rganmisiz?

O`quvchilarning javoblarini o`qituvchi umumlashtiradi va ushbu savolga quyidagicha xulosa qiladi.

Biz uchun, yurtimiz uchun tinchlik va osoyishtalik hamma narsadan qadrli, tinchlik uchun kurashish, bu hayotni o`zimiz himoya qilishimiz kerak. Himoya degani - avvalo, ogoh bo`lish degani. Hushyorlik ogoh bo`lib yashash - bu kundalik yoki bir oylik mavsumiy masala emas, balki, kundalik ish, kundalik harakat bo`lishi lozim.

Tinchlik, barqarorlik, hamkorlik - O`zbekiston davlatining uchta ustunidir.

4-savol. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar kim uchun qilinayapti?

O`quvchilarning javoblarini o`qituvchi umumlashtiradi va ushbu savolga quyidagicha xulosa qiladi.

Jamiyatning haqiqiy boyligi - bu inson, inson avlodidir. Jamiyatda har qanday yangilanish, har qanday o`zgarish avvalo inson uchun, uning qayotini farovon etish uchun amalga oshirilmoqda.

Inson manfaatlari ustuvorligini ta'minlash - barcha islohot va o`zgarishlarning bosh maqsadidir.

Islohot islohot uchun emas, eng avvalo inson manfaatlarini ta'minlash uchundir. Davlat manfaati emas, avvalo, inson, uning hayoti, huquq va erkinligi eng yuksak qadriyat va boylikdir.

5-savol: Davlatimiz tomonidan yoshlar uchun qanday imkoniyatlar yaratilmoqda? Siz yashayotgan manzilda yoshlarning o`z iqtidorlarini namoyon qilishlari uchun qanday sharoitlar mavjud? Siz undan qanday foydalanmoqdasiz?

O`qituvchi o`quvchilarning javoblarini birma-bir umumlashtirib boradi.

6-savol. Biz kimmiz, qanday buyuk zotlarning avlodimiz?

O`quvchilarning javoblarini o`qituvchi umumlashtiradi va ushbu savolga quyidagicha xulosa qiladi. Har qaysi inson o`zicha takrorlanmas bir dunyodir. Inson hayoti abadiy emas, lekin xotira mangu, xotira boqiy.

Ne-ne bahodirlarning yelkasini yerga tekkizgan afsonaviy Alpomish, zabardast Farhod haqidagi rivoyatu dostonlar shunchaki afsona emas, xalq ruhining, xalq mardligining timsolidir.

Bizning qonimizda ming yillik Sharq tafakkurining bedor ruhi gupurlab turibdi.

Biz Beruniylarga, Amir Temur, Mirzo Uluqbek, Mirzo Boburlarga vorismiz.

Inson o'z taqdirini asragan taqdiridagina tabiatni, qayot davomiyligin asragan bo'ladi.

7-savol. "Vatanimiz taqdiri, ertangi kuni yoshlarimizga bog'liq" deganda nima nazarda tutiladi?

O'quvchilarning javoblarini o'qituvchi umumlashtiradi va ushbu savolga quyidagicha xulosa qiladi.

Yoshlarning ma'naviy uyg'oqligi millatni g'aflatdan asraydigan asosiy omillardan biridir.

O'qituvchi butun bir dars davomida o'quvchilarning savollarga bergan javoblarini umumlashtirib darsga xulosa yasaydi:

Vatanga bo'lgan mehru muhabbat har qanday muammoni yechishga, har qanday yovuz kuchni yengishga qodir.

Tomirida milliy g'urur, Vatan ishq jo'sh urmagan odamdan jasorat kutib bo'lmaydi.

Aziz o'quvchilar! O'z aqli zakovatingiz, bilim va tafakkuringiz, kuch-g'ayratingizga, tog'dek tayanchingiz Vataningizga suyanib, marrani katta oling. Marrani doimo baland olib yashang, ertangi kun bizniki, sizdek shijoatli yoshlarimizniki!

Shuni unutmangki, kelgusida erishadigan har bir g'alabangiz-yurtimiz g'alabasi O'zbekiston g'alabasidir!

Dars davomida o'qituvchi javob bergan o'quvchilarni fikrlarini ochiqdan-ochiq tanqid qilmagan holda, to'qri yo'naltirib, rag'batlantirib borishi shart.

Ushbu darslar oddiy ma'ruzavozlikdan iborat bo'lmasligi, berilayotgan topshiriqlarni ko'proq amaliy tomonlariga e'tibor qaratilishi lozim.

Uyga vazifa sifatida sinflarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda "O'zbekiston mening Vatanim, baxt-u iqbolim makoni" mavzusida erkin fikrlarini daftarlariga tushurib kelishlarini berish, yoki yuqori sinf o'quvchilariga bugungi kundagi ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning yoshlar hayotidagi o'rni haqida mustaqil ish yozishlarini taklif qilish mumkin.

REFERENCES

1. Karimov I.A. "Vatan va xalq mangu qoladi" Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti. T.2010 yil
2. Karimov I.A "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch " - T.: Ma'naviyat, 2008.
3. "Mustaqillik darslari"ni o'tish bo'yicha 7-9-sinflar uchun 1 soatlik dars ishlanma.